

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 3
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 3-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Mart 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Telefon: +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

[http://sjifactor.com/pass](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[port.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №3. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 3

March, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiyev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 3.

Март 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

[hbib.com/view/issn/2181-](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/pass](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №3.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Konstantin Ivanovich Kurpayanidi** 7
On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation
2. **Nilufar Muratovna Nabieva** 24
Analysis of requirements for the marketing strategy of services
3. **Latofat Tohirjon kizi Nazarova** 42
Some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises
4. **Dildora Rahmonberdiyevna Tukhtasinova** 52
Problems of development of the service sector in the context of digital changes

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

5. **Uktam Shavkatovich Jurayev, Jamoldin Djhalolovich Akhmedov** 57
Interaction of harmonic waves with cylindrical structures

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

6. **Gayrat Atahanovich Bahadirov, Ilhomjon Olimjonovich Ergashev, Gerasim Nikolaevich Tsoy, Ayder Mustafaevich Nabiev** 66
Device for determining force of flat material retract between working roll pairs
7. **Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev, Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov** 74
The role and importance of compositional methods in landscape architecture
8. **Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov, Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev** 81
Reconstruction of historical cities and improvement of urban planning processes
9. **Ilhomjon Olimjonovich Ergashev** 88
Justification of the design dimensions of the replaceable elements of the ginning ribs

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

10. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 98
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD applicants D.Mamurov "Management of innovative activity of business entities in industry" edited by Doctor of Economics, Professor M.A.Ikramov

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 102

Citation:

Tukhtasinova, D.R. (2022). Problems of development of the service sector in the context of digital changes. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 52-56.

To'xtasinova, D.R. (2022). Raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 52-56.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503554>

**Dildora Rahmonberdiyevna,
Tukhtasinova**
Senior Lecturer,
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 66.01-52

**PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN THE
CONTEXT OF DIGITAL CHANGES**

Abstract: *The article discusses the development of the service sector in the context of digital change. The author explore the problem in terms of implementing the achievements of digitization. Relevant recommendations are being developed as part of the study.*

Keywords: *service sector, digital technology, digital economy, business strategy, marketing activities, digital transformation.*

**RAQAMLI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH
SOHASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI**

Dildora Rahmonberdiyevna, To'xtasinova

*“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi
Farg‘ona politexnika instituti*

Annotatsiya: *Maqolada raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi ko'rib chiqilgan. Muallifl muammoni raqamlashtirishning yutuqlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan o'rganishgan. Tadqiqot doirasida tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *xizmat ko'rsatish sohasi, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, korxon strategiyasi, marketing faoliyati, raqamli transformatsiya.*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Дилдора Рахмонбердиевна, Тухтасинова
Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт

Аннотация: В статье рассматривается развитие сферы услуг в контексте цифровых изменений. Автор исследует проблему с точки зрения внедрения достижений цифровизации. В рамках исследования разрабатываются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: сфера услуг, цифровые технологии, цифровая экономика, бизнес-стратегия, маркетинговая деятельность, цифровая трансформация.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning eng jadal rivojlanib borayotgan va butun dunyoda eng serdaromad tarmoq hisoblanadi. Mamlakatimizda ham ushbu yo'nalishni yanada rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda mazkur yo'nalishda tadbirkorlik faoliyatini boshlamochi bo'lgan tashabbuskorlarni kredit mablag'lari bilan ta'minlashda moliya muassasalari muhim o'rin tutmoqda.

Zamonaviy davrda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi, ko'lami va tuzilishi har bir davlatning iqtisodiy holatini baholashda muhim rol o'ynaydi va O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Biz o'z ishimizda raqamlashtirish vositalaridan foydalanish sohasi bilan bog'liqligi masalalarini ko'rib chiqmoqchimiz.

Raqamli iqtisodiyot to'g'risida birinchi marta 1994 yilda gapirila boshlandi. Keyinchalik kanadalik iqtisodchi Don Tapscotning taniqli kitobi nashr etildi, aynan u "Raqamli iqtisodiyot" atamasini ishlatgan. Muallif o'z asarida raqamlashtirishning iqtisodiyotga ta'siri haqida tadqiqot olib bordi. U asosiy afzalliklaridan biri deb tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va biznes yuritish uchun mutlaqo yangi biznes modellarining paydo bo'lishi deb bildi [6].

Tadqiqot metodologiyasi

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish universal jarayon bo'lib, u so'nggi yigirma yil ichida quyidagi asosiy tendentsiyalarning kombinatsiyasi bilan belgilanadi:

1. Iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning raqamli o'zgarishi;
2. Globallashtirish, insonparvarlashtirish va barqaror rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlari;
3. Xizmat ko'rsatish tendentsiyalari va gibridd mahsulotlarning paydo bo'lishi;
4. Umumiy iste'mol va kooperatsiya iqtisodiyotining rivojlanishi. [1].

Ta'kidlash joizki, xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi va rivojlanishi milliy daromadning o'sishiga hissa qo'shadi, aholining munosib hayot sifatini ta'minlovchi etakchi omil hisoblanadi va raqamli o'zgarishlar bilan birgalikda bu ikki tomonlama ta'sir ko'rsatishi mumkin. Raqamlashtirish sharoitida yuqori sifat standarti va turli xil

xizmatlar ishchilarning ish unumdorligi oshishiga, iste'mol xarajatlarining pasayishiga olib keladi, natijada vaqtni tejash va bo'sh vaqt samaradorligini oshirishga erishiladi. Iqtisodiyotning ijtimoiy sohasini rivojlantirish maqsadida marketing vositalaridan raqamli texnologiyalar bilan birgalikda foydalanish uslubiyatini takomillashtirish ustuvor vazifalardan biridir.

Ijtimoiy sektor darajasidagi murakkab davlat muammolarini amaliy hal qilish uchun fan va texnika yutuqlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ulardan biri raqamli texnologiyalar, shuningdek, ularning orasida alohida urg'u marketingga beriladi. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun raqamlashtirish va boshqa sohalar bilan yaqin hamkorlikda marketingning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- birinchidan, bozor munosabatlari sub'ektlarining potentsial ehtiyojlarini aniqlash;
- ikkinchidan, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda bozor kon'yunkturasi va uning rivojlanish tendentsiyalarini tahlil qilish;
- uchinchidan, tovar va xizmatlarni iste'molchiga reklama qilishni nazorat qilish.

Shu bilan birga, marketing bozor munosabatlarini o'rganishda ishtirok etadigan fanlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Davlat marketingning uchinchi sub'ekti sifatida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar bilan bir qatorda bozor sharoitida o'ziga xos rol o'ynaydi [3]. To'g'ridan-to'g'ri xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish bilan emas, u ushbu jarayonni tartibga soladi va jamiyat uchun eng kam xarajat bilan manfaatlar murosasiga erishishga yordam beradi. Bu ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni birlik va o'zaro ta'sirda ko'rib chiqish tendentsiyasiga bog'liq.

Shu bilan birga, davlat, yakka tartibdagi korxonadan farqli o'laroq, umuman iqtisodiyotning samarali ishlashini tartibga soluvchi rolini o'ynaydi. Boshqa tomondan, davlatga mamlakat fuqarolarini muhim ijtimoiy xizmatlar (xavfsizlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, tibbiy yordam va boshqalar) bilan ta'minlash nuqtai nazaridan qaraladi. Ya'ni, bu aholiga turli xil xizmatlarni ko'rsatadigan aniq korxonalar [2, 19,20].

Davlatning iqtisodiy siyosatida zamonaviy xizmat turlarini, masalan, axborot-kommunikatsiya xizmatlari (mobil aloqa, Internet, raqamli televidenie va boshqalar), shuningdek, yangi moliyaviy xizmat turlarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega (bank xizmatlari, lizing, sug'urta, auditorlik, konsalting va boshqalar). Shu munosabat bilan biz sizning e'tiboringizni xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritadigan korxonalar tomonidan marketing strategiyasini ishlab chiqishga qaratmoqchimiz. Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda yaxshi ishlab chiqilgan marketing strategiyasi ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatining kalitidir [12-18].

Tahlil va natijalar

Davlat xizmatlari sohasiga kelsak, bu erda davlat organlari tomonidan marketing vositalaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj muhim bo'lib, bu mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar va jahon xo'jaligining globallashtirish jarayonlari bilan bog'liq.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat siyosatining etakchi yo'nalishi bu raqobatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish va natijada milliy ishlab chiqaruvchilarning yuqori darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlashdir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun bitta

korxonada cheklangan imkoniyatlar va resurslar mavjud. Shu munosabat bilan, murakkab va keng ko'lamli vazifalarni hal qilish bilan bog'liq yukni aynan davlat o'z zimmasiga oladi. Raqobatning samarali darajasini ta'minlash uchun ishlab chiqarish hajmlarini tartibga solish, shuningdek, turli toifadagi tovar guruhlari eksportini, importini tartibga solishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita usullardan iborat davlat tomonidan eng maqbul tartibga solish vositalari mavjud [3].

Xulosa

Bugungi kunda iqtisodiyotning ijtimoiy sektorini samarali ishlashi raqamlashtirishning yutuqlarini qo'llash darajasiga uzviy bog'liqdir. Ushbu holatda personalni boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim [6]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, davlat raqamli voqelikning afzalliklarini hisobga olgan holda, umuman ijtimoiy sektorning ishonchli, muvofiqlashtirilgan va samarali ishini ta'minlash maqsadida yanada umumiy va murakkab vazifalarni belgilaydi va hal qiladi.

Bir vaqtning o'zida yechilishi kerak bo'lgan asosiy vazifalar sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- raqamli o'zgarishlarni hisobga olgan holda islohotlarni amalga oshirishga ishchilar va ish beruvchilarning qiziqishini oshirish;
- raqamlashtirishdagi o'zgarishlardan foydalangan holda iqtisodiyotning hufyona sektoriga qarshi kurashish;
- ichki investitsiya resurslari uchun sharoit yaratish.

Yuqorida aytib o'tilganlarga muvofiq, biz xulosa qilishimiz mumkinki, davlat darajasidagi marketing vositalari shaxslarning haqiqiy ehtiyojlarini aniqlash va ularni qanday qondirish uchun rejalashtirish kabi davlat boshqaruvining barcha vositalari bilan birgalikda ishlatilishi kerak. Davlat marketingi, shuningdek, bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarga va tebranishlarga eng tezkor javobni ta'minlash, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-psixologik omillarni ham to'liq hisobga olish uchun mo'ljallangan [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muminova, E., & Tukhtasinova, D. (2019). The issues of development of financing of investment projects by commercial banks. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 121-125.
2. Tukhtasinova, D. R. (2021). Theoretical issues of enterprises innovation and its management in increasing the competitiveness of products of industrial enterprises. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1458-1462.
3. Ахмеджанов А. Р. Хизмат кўрсатиш тармоқларида иқтисодий ўсиш омиллари //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2020. – №. 1 (133).
4. Комолов Х. Х. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик тузилмалари фаолияти мезонлари ва ишчанлик муҳити //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – №. 2-2.
5. Курпаяниди, К. И., & Муминова, Э. А. (2019). К проблеме активизации инновационных процессов в Узбекистане. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 261-265.

6. Курпаяниди, К. (2021). Actual issues of digitalization in the industrial sector of the economy of Uzbekistan. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
7. Kurpayanidi, K. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1),50-59. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731500> .
8. Хамдамова, У., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. *Экономика и социум*, (7), 70-75.
9. Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Muminova, E. A., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and social policies during Covid-19 period: Relief plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910-5921.
10. Ахунова, М.Х. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089658>
11. Ahunova, M. K. (2021). Improvement of innovative mechanisms in economic development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1572-1576.
12. Ахунова, М. Х. (2020). Роль свободных экономических зон в создании инвестиционного климата. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 393-398).
13. Ахунова, М. Х. (2020). The development of cotton-textile cluster's issues. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 179-183.
14. Khodjaeva, N.A., Jumanova, A.B. (2022). Management and its components in tourism industry of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 51-55. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090184>
15. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & Tukhtasinova, M. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
16. Muminova, E. A., & Solijonov, S. (2022). Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 70-76.
17. Khudoyberganova, D. A. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. *Theoretical & applied science: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 271-278.
18. Margianti, E.S., Ikramov, M. A. (2021). The effectiveness of the implementation of state-private partnership in road and transport complex of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (1),60-68. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731626>
19. Nishonov, F.M., Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (1),69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
20. Бауетдинов, М. Ж. (2021). Цифровизация банковских услуг в современной экономике. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(2), 26-32.

**Review of the monograph / Monografiyaga taqriz /
Рецензия на монографию****РЕЦЕНЗИЯ**

на монографию к. э. н., профессора кафедры
«Экономика» Ферганского политехнического
института
Курпаяниди Константина Ивановича и соискателя
степени PhD Мамурова Дониёра Элдоровича
«Management of innovative activity of business entities
in industry» под редакцией д.э.н., проф.
М.А.Икрамова опубликованной в
издательстве “AL-FERGANUS” в 2022 году

Анализ процессов, которые происходят в мировой и национальной экономики Узбекистана, свидетельствует, что результаты инновационной деятельности, инициированной ускорением темпов научно-технологического прогресса, существенно влияют на все аспекты развития общества, содействуют выходу из сложной экономической ситуации, обеспечивают стабильность экономического развития, дают новый импульс для активного роста экономики. В этой связи инновационная модель развития экономических систем является чрезвычайно привлекательной и наиболее приемлемой для отечественной экономики, особенно в современной кризисной ситуации.

Развитие отечественной промышленности по инновационному типу в целях наращивания конкурентных преимуществ промышленных предприятий, требует кардинального обновления механизмов управления инновациями, совершенствования методов и управленческих инструментов в инновационной деятельности, поскольку общая ситуация в отраслях отечественной промышленности характеризуется практическим отсутствием эффективных, мобильных, и, в конечном итоге, конкурентоспособных экономических субъектов, восприимчивых к технологическим и организационным нововведениям.

В настоящее время развитие промышленного комплекса Узбекистана характеризуется несбалансированностью элементов инновационной сферы, низкой конкурентоспособностью готовой продукции и невысоким уровнем внедрения передовых научных разработок. Весьма значительными являются входные барьеры для инноваций в промышленное производство, в связи с недостаточной мотивированностью экономических субъектов к выбору модели инновационного развития. Это оказывает негативное влияние на конкурентоспособность выпускаемой продукции, не способствует укреплению позиций отраслей отечественной промышленности на глобальном рынке.

В целях обеспечения более качественного роста отраслей промышленности и изменения сложившейся ситуации представляется необходимым осуществление

кардинального преобразования механизмов инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационной деятельностью промышленных предприятий.

Актуальность монографии обусловлена следующими основными моментами:

- во-первых, недостаточной проработанностью отдельных теоретико-методологических положений о возможностях развития субъектов предпринимательства в промышленности на основе управления инновациями, совершенствования методов и инструментария управления ими, а также важностью уточнения и дополнения таких положений в условиях инновационных преобразований и модернизации индустриального сектора страны;

- во-вторых, необходимостью создания целостной системы методического обеспечения инструментария управления инновационной деятельностью субъектов хозяйствования в промышленности, способствующих повышению конкурентоспособности, внедрению и эффективному использованию современных технологий;

- в-третьих, практической значимостью разработки алгоритмов оценки инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационным процессом.

Монография включает себя три раздела.

В первом разделе рассмотрены современная Национальная инновационная система как ключевой фактор развития экономики Узбекистана, теоретические основы и принципы эффективного функционирования инновационно-ориентированного предприятия, а также теория управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленности.

Во второй главе изучена система методологического инструментария управления инновационной деятельности субъектов предпринимательства в промышленном секторе экономики, в том числе проведен анализ факторов повышения инновационной активности субъектов микроэкономики в промышленности, рассмотрено повышение инновационной активности организации на основе взаимодействия уровней управления, проведен мониторинг существующих моделей управления инновационной деятельностью организации и оценки их эффективности и т.д.

В третьей главе работы представлены организационные, экономические и финансовые условия для внедрения инноваций хозяйствующими субъектами в промышленности.

Научная новизна исследования заключается в разработке метода формирования и реализации сбалансированной инновационной политики промышленного предприятия, который следует использовать в качестве инструмента принятия обоснованных управленческих решений.

В монографии уточнены теоретические и методические положения по совершенствованию управления инновационным развитием на основе принципов системологии и синергетического подхода к эффективности инновационных систем, а также меры организации принятия эффективных управленческих

решений по инновационной деятельности как основного условия повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Вышесказанное отражает достоинства монографии, которая может стать незаменимым методическим инструментом при изучении сценариев управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленном секторе национальной экономики.

Считаю, монографию кандидата экономических наук, профессора кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института К.И. Курпаяниди и соискателя степени PhD Д.Э. Мамурова «Management of innovative activity of business entities in industry» под редакцией д.э.н., проф. М.А.Икрамова возможным опубликовать в открытой печати, а также разместить в электронном каталоге Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои и Российской научной библиотеки на платформе eLIBRARY.RU.

Муминова Э.А.

*доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:

monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
– 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш . Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph

/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография.

Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

